

Kórkép a magyarországi szegénységről

Kategória: [2014. július](#)
Írta: Totyik Tamás

**„A tegnapon való sajnálkozás,
és a holnaptól való félelem
ellopja tőlünk a boldogság pillanatát!”**

(Ismeretlen szerzőtől a Facebookról)

„Hárommillió ember, köztük 850 000 gyermek él ma Magyarországon létminimum alatt...” hangzott el Orbán Viktor szájából 2007. november 4-én. Hét évvel később, 2014-re a létminimum alatt élők száma több mint 50 százalékkal megnőtt, a mélyszegénységben élő gyermekek száma pedig a populáció 10 százalékát is meghaladta. Ez a megdöbbentő növekedés az elmúlt 4 évben következett be, pontosan az alatt az időszak alatt, amióta Magyarország miniszterelnöke ismét Orbán Viktor.

A KSH 2010-től nem adja közre a létminimum alatt élők számát, illetve nem végez ilyen irányú számításokat, de léteznek becsült adatok, és egy-két kutatóintézeti felmérés. Ezek szerint: 2010-ben 3,7 millió magyar élt a létminimum alatt, 2012-re 4,6 millió^[1], 2013-ra 4,8 millió^[2]. Ez a soha nem látott növekedés akkor következett be, amikor Európa legtöbb országa kezd kilábalni a 2008-as gazdasági válság következményeiből.

A létminimum értéke a statisztikusok által elfogadott küszöbérték, amely szerény életvitel mellett a szükségletek kielégítésére éppen hogy elegendő egy ember számára. Az Európai Unió szegénységre vonatkozó összehasonlítási alapja a medián jövedelmek 60 százaléka. (Ez az érték a hivatalosan megállapított létminimumnál valamivel szigorúbb mutatószám). A magyarországi létminimum érték egyedül élő ember számára 2013-ban 87 510 Ft, a szegénységi küszöb pedig 73 900 Ft. A minimálbéres jövedelem 66 483 Ft, ami $\frac{3}{4}$ -e a létminimumnak, a szegénységi küszöbnek pedig pontosan a 90 százaléka. Sokat elárul a magyar társadalom állapotáról, hogy az un. szegénységi küszöböt a népesség közel 30 százaléka nem éri el. Ahhoz, hogy elérjék a létminimumhoz szükséges jövedelmet, egy 4 tagú magyar családnak 253 779 Ft összjövedelemmel kellene rendelkeznie havonta, míg egy egyedül álló nyugdíjasnak 78 759 forinttal. (Érdekes, hogy a nyugdíjasok körében sokkal alacsonyabb a létminimum alatt élők száma.)

A KSH számításai szerint egy aktív korú magyar felnőttnek élelmiszerre legalább 24 099^[3] Ft-ot kellene fordítania, 2013-ban, hogy megfelelő egészségi állapotban legyen. Ugyanez az érték egy két felnőttből és két (14 év alatti) gyermekből álló családnál 85 696 Ft lenne, míg egy nyugdíjasnál 21 255 Ft. A szociológusok becslése szerint a létminimum alatt élők 85 százaléka nem éri el a fent jelzett szintet. Tavaly a háztartási kiadásai:

- 1/3-át élelmiszerre,
- 29 %-át lakásfenntartásra (ennek több mint felét az energiaárak tették ki),
- 9,4 %-át egészségügyi, kozmetikai, ruházati cikkekre,
- 15 %-át közlekedésre,
- 4,7 %-át utazásra, üdülésre, kultúrára
- 45% élelmiszer;
- 40% lakásfenntartás;
- 10% gyógyszer, ruházat;
- 4% utazás;
- 1% kultúra, üdülés.

fordította egy átlag magyar család^[4].

A létminimum alatt élőknel ezek az értékek saját becsült számításaim alapján a következőképpen alakulnak ^[5] :

Ez a számítás olyan családokra vonatkozik, akik még rendszeresen fizetik a közüzemi számlákat, lakástörlesztésüket, de jövedelmük nem éri el a létminimumot. A

Háztartástípusok	Egy háztartásra		Egy főre		Létminimum/ élelmiszer- arány	Fogyasztási egységek száma
	számított havi érték, Ft					
	összesen	ebből: élelmiszer	összesen	ebből: élelmiszer		
Aktív korúak háztartásai						
1 felnőtt	87 510	24 099	87 510	24 099	3,63	1,00
1 felnőtt 1 gyermekkel	144 392	42 848	72 196	21 424	3,37	1,65
1 felnőtt 2 gyermekkel	188 147	61 597	62 716	20 532	3,05	2,15
2 felnőtt	153 143	48 198	76 571	24 099	3,18	1,75
2 felnőtt 1 gyermekkel	210 024	66 947	70 008	22 316	3,14	2,40
2 felnőtt 2 gyermekkel	253 779	85 696	63 445	21 424	2,96	2,90
2 felnőtt 3 gyermekkel	288 783	104 445	57 757	20 889	2,76	3,30
2 felnőtt 4 gyermekkel	323 787	123 194	53 965	20 532	2,63	3,70
3 felnőtt	218 775	72 297	72 925	24 099	3,03	2,50
3 felnőtt 1 gyermekkel	275 657	91 046	68 914	22 762	3,03	3,15
3 felnőtt 2 gyermekkel	319 412	109 795	63 882	21 959	2,91	3,65
3 felnőtt 3 gyermekkel	354 416	128 544	59 069	21 424	2,76	4,05
3 felnőtt 4 gyermekkel	389 420	147 293	55 631	21 042	2,64	4,45
Nyugdíjas korúak háztartásai						
1 személy	78 759	21 255	78 759	21 255	3,71	0,90
2 személy	135 641	42 511	67 820	21 255	3,19	1,55
3 személy	192 522	63 766	64 174	21 255	3,02	2,20

háztartástípusokban 2013-ban.

2. Létminimum értékek különböző

KSH számításai alapján (az energiaárak mesterséges visszاسzorítása miatt) a lakásfenntartásra fordított pénzek nagysága csökkent 3,4 százalékkal. Arról viszont nem beszélnek, hogy a létminimum alatt élőknel. ez az arány 6 százalékkal nőtt, hiszen jelentős részük fával fűt, a palackos gáz támogatása pedig sokkal alacsonyabb, mint a többi energiahordozóé. Mindeközben a banki törlesztések jelentősen növekedtek, különösen a devizahiteleseknél^[6]

Háztartástípusok	2000	2005	2010	2011	2012	2013
(forint/hó)						
Egy főre számítva						
Aktív korúak háztartásai						
1 felnőtt	34 475	56 408	78 736	83 941	85 960	87 510
1 felnőtt 1 gyermekkel	28 442	46 537	64 957	69 252	70 917	72 196
1 felnőtt 2 gyermekkel	24 707	40 426	56 427	60 158	61 605	62 716
2 aktív korú felnőtt	30 166	49 357	68 894	73 449	75 215	76 571
2 felnőtt 1 gyermekkel	27 580	45 126	62 989	67 153	68 768	70 008
2 felnőtt 2 gyermekkel	24 994	40 896	57 084	60 857	62 321	63 445
2 felnőtt 3 gyermekkel	22 754	37 229	51 966	55 401	56 734	57 757
2 felnőtt 4 gyermekkel	21 260	34 785	48 554	51 764	53 009	53 965
3 aktív korú felnőtt	28 729	47 007	65 613	69 951	71 633	72 925
3 felnőtt 1 gyermekkel	27 149	44 421	62 005	66 104	67 694	68 914
3 felnőtt 2 gyermekkel	25 167	41 178	57 477	61 277	62 751	63 882
3 felnőtt 3 gyermekkel	23 271	38 075	53 147	56 660	58 023	59 069
3 felnőtt 4 gyermekkel	21 916	35 859	50 054	53 362	54 646	55 631
Nyugdíjas korúak háztartásai						
Egytagú	31 028	50 767	70 862	75 547	77 364	78 759
Kéttagú	26 718	43 716	61 021	65 055	66 619	67 820
Háromtagú	25 282	41 366	57 740	61 557	63 037	64 174

3. Létminimum értékek időszora

A „farnéhez” magyar társadalomból: a leszakadók, a munkások, a kádári kisemberek és a sodródó vidéki fiatalok közül

kerül ki a létminimum alatt élők legnagyobb része. A helyzetet még elviselhetetlenebbé teszi, hogy 600 milliárd forint kivonását tervezik a szociális szférából - legalábbis a brüsszeli apparátusnak benyújtott konvergencia program szerint. A rezsicsökkentés a középosztály lecsúszásán valamelyest segített, de nem tudta megállítani. A kivándorlás, illetve a külföldi munkavállalás is csökkenti a kormányra nehezedő szociális nyomást. (jelenleg 1,7 millió magyar dolgozik külföldön).

Az adókedvezményeket – főleg a 3 gyerekes családoknak járó támogatást - a társadalom felső 3/10-e élvezi, a maradék 10 százalékon pedig a 7/10-e osztozkodik. Önmagáért beszél a következő adat is: a jövedelemeloszlást mutató GNI index a 2010-es 24,1 értékhez képest tavaly 27 lett. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a társadalom közérzete jelentősen romlott.

A GALLUP kutatása^[7] is ezt a folyamatot látszik igazolni. Az OECD országok körében végzett legutóbbi kutatása arra irányult, hogy a gazdasági válság után, az egyes országokban, a gyermekes és a gyermektelen családok hozzá tudnak-e jutni a szükséges élelmiszerekhez? A kutatás szomorú „eredménnyel” zárult: a gyermekekkel rendelkező családoknál átlagban 15 százalékról 21 százalékra nőtt azok száma, ahol gondot okoz az élelmiszerek beszerzése, míg a gyermekekkel nem rendelkező családoknál 10 százalékról 21 százalékra nőtt 2007 és 2013 között. Úgy is mondhatnánk, hogy ez már az éhezés előszobája.

Míg a 2008-as gazdasági válság rendkívül rossz hatással volt az OECD országokra, addig a volt szovjet tagköztársaságok területén hatalmas léptékben csökkent az éhezés mértéke. A politikai döntéshozók mélyen elgondolkodhatnak azon, hogy a válság által legjobban sújtott Görögországban 28 százalék, Portugáliában 25 százalék, Magyarországon 47 százalék volt a nélkülöző gyermekes családok aránya. Azaz: legalább egy olyan hónapról számoltak be az elmúlt év folyamán, amikor nem tudták megvenni a család számára szükséges élelmiszert. Ugyanez az arány a gyermektelen családoknál Görögországban 26 százalék, Portugáliában 16 százalék, Magyarországon 35 százalék volt. Tőlünk rosszabbul, a környező országok közül csak Törökország teljesített a maga 50 százalékaival, illetve a gyermekteleneknél 40 százalékkal. Döbbenetes adat!

A társadalom legalsó rétegeinek lecsúszásán a javuló gazdasági eredmények nem segítettek. Nemhogy enyhítették, hanem még növelték is! Kérdés, mi az alapja a javuló gazdasági eredményeknek? Az az érzésem, hogy nem az ipari és mezőgazdasági termelés szintjének növekedése,

hanem a szociális szférából kivont támogatások. Ha a javuló foglalkoztatási statisztikák ellenére romlanak az éhezési mutatók, ott valamilyen komoly ellentmondás húzódik meg a háttérben. Nem vagyok szociológus, sem gazdasági szakember, így a kérdés megválaszolását kikerülném, de gyanítom, hogy az élelmiszer árak emelkedése az egyik legfontosabb tényező ebben a kérdésben.

Az elszegényedés veszélyének a gyermekes családok vannak a legjobban kitéve. A Gallup mérései szerint 2007-hez képest 32 százalékkal romlott Magyarországon a gyermekes családok helyzete. A felmérések szerint Románia és Bulgária ilyen szempontból nem tartozik az első 10 között, viszont az USA és Észtország rajta van a listán. Bár a csődben lévő görögöket több milliárd euróval segítették ki, az elszegényedési adatok alapján egyértelmű, hogy a magyar szegények fizették meg a leginkább a gazdasági válság árát. Magyarországon a legszegényebb réteg és a középosztály lett a kormányzati „szabadságharc” áldozata és legfőbb vesztese. Az OECD adatok alapján már 2011-2012-ben lehetett érezni, hogy nagyon nagy gond van a szociális rendszerünkkel, mert 2 év alatt megduplázódott azok száma, akik élelem-hiánnyal küzdöttek. Az UNICEF felmérése pedig azt támasztotta alá, hogy legalább 180 000 gyermek él mélyszegénységben Magyarországon. Ez a gyermekpopuláció 10 százaléka!

A szegénység területi eloszlása egyértelmű képet mutat. Sarkad környékéről elindulva, a román határ mellett végig húzódva, a Bodrogi-köznel az Északi- Középhegység felé haladva, majd, a Nógrádi-medencénél megfordulva, a Jászság, Pest megye, és az Orbánság területét is beleszámítva, egyértelműen meghúzható az ország „szegénységi vonala”. Ha a magyarországi befektetési térképet erre a vonalra ráhelyeznénk, kiderülne, hogy pontosan ez az a mező, ahová a kormányok és a nemzetközi tőke képviselői a legkevesebb pénzt fektették be. Azt hiszem, ezzel a felvetéssel már választ is adtam a kitörési pontok egyikére, de nagyon fontos lenne a magas színvonalú oktatás megszervezése, és a helyi termelési közösségek támogatása is. Ez utóbbi csak úgy lenne megvalósítható, ha az önkormányzatok termőföldhöz jutnának, a saját oligarcháikkal szemben. Fontos szerepe lenne a falugazdász hálózatoknak a közösségi termelés beindításának szakmai támogatásában. A változások elindításához legalább 4-5 év kell, de tudjuk, hogy egyetlen kormány sem akar ilyen hosszútávra tervezni.

A kormány az ország belső fogyasztásának növelésével szerette volna a gazdaság motorját beindítani, de a társadalom ilyen fokú elszegényedése mellett ez naiv elképzelés. Az Eurostat^[8] adatai szerint Magyarország az európai átlag 67 százalékát fogyasztja, feleannyit, mint Németország. Tőlünk kevesebbet csak Horvátország, Románia, Bulgária fogyaszt. A fogyasztás gerincét mindig a középosztály adja. Ennek egyenes következménye, hogy a kormányok a középosztályt igyekeznek mindig megerősíteni, helyzetbe hozni. A GFK és az MTA Társadalomtudományi Központ „Osztálylétszám 2014”^[9] című kutatása szerint Magyarországon nem alakult ki középosztály a szó valódi értelmében. A kormányzat mostani társadalmi politikája nem is ezt a célt szolgálja.

A munka alapú társadalomban a magas iskolai végzettséggel, komoly társadalmi kapcsolatokkal, és megfelelő tőkével rendelkező emberek előtt nyílnak lehetőségek. Ezt a célt szolgálja a közoktatási és felsőoktatási rendszer átalakítása is. Aki nem tud egyházi, vagy az elit számára fenntartott alapítványi iskolákba bejutni, annak szinte lehetetlen a társadalmi ranglétrán való továbblépés. A körte alakú magyar társadalomban a legszegényebbek vannak a legnagyobb

létszámában, ők adják a létminimum alatt élők 95 százalékát. A társadalomkutatók leszakadóknak, munkásoknak és sodródóknak nevezik a létminimum alatt élőket. A kádári kisemberek közül kerül ki még a szegénységben élők töredéke. Ez az a társadalmi csoport, amely a

4. GFK és az MTA TK kutatói szerint így rétegződik a magyar társadalom

késő

Kádár korszakban a középosztályt képezte, és a rendszerváltás óta folyamatosan csúszik le. Megítélésem szerint a vidéki értelmiségi családok gyermekeiből, és a kádári kisemberek

utódaiból kerülnek ki főként a külföldön munkát vállalók, vagy a kivándorlást választók. Róluk mondott le a mai közpolitika:

legfeljebb lózungok szintjén foglalkoznak velük ^[10].

Elemzésünk szempontjából a legfontosabb társadalmi csoport a **leszakadtak** (több mint 3 millió honfitársunk tartozik ide), a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

Létszám szerint a legnagyobb réteg. Nem csupán anyagi, jövedelmi, vagyoni helyzetük rendkívül kedvezőtlen, de kapcsolatszegények is, kultúrafogyasztásuk pedig elhanyagolható. Jelentős körükben a szakképzetlenek aránya. Ha dolgoznak, fizikai vagy mezőgazdasági munkát végeznek, de jellemzően inkább munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, segélyezették. Magas körükben a rokkantak, illetve az öregségi nyugdíjasok aránya. Megállapítható, hogy a szüleik is hasonló helyzetben voltak, azaz a legalsó réteg újratermeli önmagát.

Hasonló, vagy még rosszabb a társadalom alsóbb csoportjaiban megjelenő, önmagukat romaként meghatározó válaszdók helyzete.

Külön nagy csoportot alkot a létminimum alatt élő másfélmillió **munkás és egyéb munkavállaló**. Ők csak annyiban különböznek a leszakadóktól, hogy minimálbérrel rendelkeznek. Ha elveszítik a munkahelyüket, azonnal a leszakadtak körében találják magukat. A multinacionális, valamint a hazai közép- és nagytőke kizsákmányolása őket érinti legjobban. Nem jellemző rájuk a kultúra fogyasztás, nem járnak üdülni, hanem otthon tévénézéssel, legfeljebb internetezéssel töltik idejüket. Érdekes, hogy e két utóbbi csoport tagjai között a legalacsonyabb a migrációs hajlam, és a külföldi munkavállalás gondolatával sem foglalkoznak.

A közel 1,7 millió **sodródó fiatal és középkorú** adja ki a harmadik csoportot, akik a létminimum szélén élnek. A „mamahotel” lakói, akiknek a szülei még a Kádári középosztály stabil tagjai voltak, ma igen nehezen tudnak megkapaszkodni. Közülük kerül ki a legtöbb külföldi munkavállaló (becslésem szerint kétharmaduk nem itthon dolgozik). Nincs elég kapcsolatuk (sem személyes, sem szervezeti), nem járnak színházba, nem olvasnak könyveket, viszont nagyon otthon vannak az újkultúrában (internet). Ez utóbbi akár feljebb is viheti őket a társadalomban.

A negyedik csoport, ahonnan szintén a létminimum környékén élők kerülnek ki, a **kádári kisemberek**, mintegy másfélmillióan. A mindennapokban nehezen de kijönnek a jövedelmükből, nyaralni nem járnak, alig beszélnek idegen nyelvet, inkább állami munkahelyen dolgoznak, főként irodistaként. Többnyire kistelepüléseken élnek, korosztály szerint idősebbek. A lecsúszás ellen nem mindig sikerrel küzdenek.

A vidéki értelmiség körében rendkívül kicsi a létminimum alatt élők száma. Ők legfeljebb akkor kerülnek ebbe a helyzetbe, ha állásukat elvesztik és huzamosabb ideig nem találnak új munkahelyet. A **feltörekvő fiatalok, felső középosztály és az elit** köreiből nem kerülnek ki létminimum alatt élők. Viszont arra a becsült számításra fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a két százaléknyi elitünk (kevesebb mint 200 000 ember) rendelkezik a magyar társadalom szétosztható vagyonának 90 százalékával. Ez az érték a középkori Magyarországon volt utoljára ilyen polarizált!

Az OECD 2014-es Society at Galance^[11] jelentése alapján 16 pontban lehetne összefoglalni azt, hogy milyen helyzetben vannak a magyar társadalom legalsóbb rétegei:

1. A szegények egyre szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak.

2. Csökkentek a szociális kiadások. 2008-2013 között csak Görögországban és Magyarországon csökkentek ilyen erőteljesen a szociális kiadások.
3. Csökkent a munkavállalók támogatása. 2008-2013 között a világon csak Magyarországon csökkentették az aktív dolgozók támogatását (betegszabadság, munkanélküli segély, minimálbéresek támogatása).
4. Nincs befektetés a jövőbe. 2008-2013 között, a fejlett európai országok közül, mi költöttük a legkevesebbet az oktatásra. Az egy diákra jutó támogatás mindenütt emelkedett, csak nálunk csökkent.
5. Az egészségügyünk és a nyugdíjrendszerünk nem hatékony. Az átlagtól többet költünk egészségügyi ellátásra, a várható átlagéletkorunk mégis a legalacsonyabbak közé tartozik.
6. Nem segítünk a szegényeken, az ország közel egyharmada éhes. A szegények nem jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz, gyermekéhezés szempontjából pedig Európában az elsők vagyunk.
7. Nem bízunk vezetőinkben, a fiataljaink pedig egyenesen gyűlölik a politikai elitet.
8. A rendőrségben és az igazságszolgáltatásban sem bízunk. A magyarok félnek a legjobban sötét utcákon sétálni, tartanak attól, hogy megtámadják őket, és erőszakos bűncselekmény áldozataivá válnak. A bírói munka megítélése Európában nálunk a legkedvezőtlenebb.
9. „Magasról teszünk” a házasság szentségére. Európában csak a svédek és az észtek élnek kisebb hányadban házastársi kötelékben.
10. Drámaian fogyunk. Az Európai Unióban nálunk szülnék a legkevesebbet a nők, a népesség arányát tekintve.
11. Boldogtalanok vagyunk, menekülünk a hazánkból. Egy 10-es skálán mérve a magyarok boldogság-indexe igencsak alacsony: 4,7. (Az OECD országok közül csak Dél-Afrikában alacsonyabb.) A népesség arányához képest nagyon sokan vállalnak külföldön munkát.
12. A nők még boldogtalanabbak. Az OECD országok közül a magyar nők a legboldogtalanabbak.
13. „Hullunk, mint a legyek.” Az Európai Unióban nálunk a legalacsonyabb várható életkor /75 év/.
14. Gyakori az öngyilkosság. Európában csak az oroszok követnek el több öngyilkosságot.
15. Nem jótékonykodunk. Európában csak az észtek adakoznak kevesebbet az átlagjövedelemhez képest.
16. Egyre jobban gyűlölnünk. Oroszországot leszámítva nálunk növekedett a legjobban az intolerancia a faji, etnikai kisebbségekkel és a melegekkel szemben.

A rendszerváltáskor azt hittük mindannyian, hogy egy nagyobb sebességű vonatra fogunk átszállni. A demokráciát remélő magyar ember egy jobb világ felé robogó vonaton szeretett volna utazni. Ma csak azt érzékeljük, hogy a nagy sebességű vonat helyett a gőzmozdonyba bevezették a magasfeszültséget. Egy helyben állunk, sőt hátrálunk, de a vonat piszkosul ráz. Miközben a magyar elit átszállt a legújabb sportautójába és hátra se néz, nyomorgó honfitársaink a Kádár-korszak létbiztonságáról ábrándoznak korgó gyomorral...

Totyik Tamás

[2] Becsült adat

[3] KSH Statisztikai tükör 2014/53

[4] KSH Statisztikai tükör 2014/53

[5] Létminimum értékek különböző háztartástípusokban 2013-ban

[6] KSH - Statisztikai tükör 2014/53. szám

[7] <http://www.gallup.com/poll/170795/families-struggling-afford-food-oecd-countries.aspx>

[8] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-18062014-BP/EN/2-18062014-BP-EN.PDF

[9] http://politologia.tk.mta.hu/uploads/files/Osztalyletszam2014_MTATK.pdf

[10] <http://www.origo.hu/itthon/20140612-magyar-tarsadalom-felmeres-osztalyletszam-2014.html>

[11] http://www.oecd.org/els/soc/OECD2014-Society_at_a_Glance2014.pdf

 magyarország